

АБУЛ ХУСАЙН АХМАД ИБН МУХАММАД ҚУДУРИЙНИНГ ҲАНАФИЙ ФИҚҲИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Қосим Абдулло Мирабзал ўғли

abdulloh_qosim@inbox.ru

Аннотация. Ушбу мақолада ханафий мазҳабидаги шох асарлардан бири бўлмиш “Мухтасарул Қудурий” асари муаллифи Абул Хусайн Аҳмад ибн Муҳаммад Қудурийнинг таржимаи ҳоллари, илмий ишлари, ҳамаср ва кейинги олимларнинг у киши ҳақидаги фикрлари, устозлари ва шогирдлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: фикҳ, фуқаҳо, имом, фатво, мужтахид, ижтиҳод, истинбот, мазҳаб имомлари, фақиҳлар табақаси, матн китоблар.

Annotation. This article talks about the biographies, scientific works, opinions of Hamasr and later scholars about him, teachers and students of Abul Husayn Ahmad ibn Muhammad Quduri, the author of "Mukhtasarul Quduri", one of the royal works of the Hanafi school.

Keywords: fiqh, fuqaha, imam, fatwa, mujtahid, ijtihad, istinbat, commentary, madhhab imams, a class of faqih's, text books.

Аннотация. В данной статье рассказывается о биографиях, научных трудах, мнениях Хамасра и более поздних ученых о нем, учителей и учеников Абул Хусейна Ахмада ибн Мухаммада Кудури, автора «Мухтасарул Кудури», одного из царских произведений ханафитской школы.

Ключевые слова: фикх, фукаха, имам, фетва, муджтахид, иджтихад, истинбат, мазхаб имамы, класс факихов, учебники.

“Имом Қудурий” номи билан машҳур бу зотнинг тўлиқ исмлари Абул Хусайн Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Жаъфар ибн Ҳамдон Қудурий Бағдодий бўлиб, 362 ҳижрий йил дунёга келганлар. 428 йилда ражаб ойининг 5-куни душанбада Бағдод шаҳрида 66 ёшда вафот этганлар.

У зот раҳимахуллоҳ вафот этган кунлари ўз ҳовлиларида дафн этилганлар. Бир қанча тарихчилар, хусусан, Ибн Халликон у зотнинг вафоти ҳақида зикр қилиб: “Сўнг Мансур кўчасидаги қабрга кўчирилган ва у ерда Абу Бакр Жассос

Розийнинг шогирди бўлмиш имом Абу Бакр Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий (ваф. 403 х.й.)нинг қабри ёнига дафн қилинган”⁷, деганлар.

Имом Қудурий раҳматуллоҳи алайҳ манфаатли илм, солиҳ амал, хосу омма манфаатига тўла умр кечирганлар.

У зот “Қудурий” номи билан машҳур бўлганлар. Қудурий сўзи баъзи манбаларда Бағдод яқинидаги қишлоқ номига нисбат берилган бўлса, баъзиларида Бағдоддаги маҳалла номига нисбат, дейилади. Яна бошқа манбаларда эса, у зот қозон тижорати билан шуғуллангалари ёхуд ўзлари ёки ота-боболари қозон яшаш касби билан шуғулланганлари учун ушбу номни (“Қудурий” – қозончи) олганлари айтилади.

Имом Қудурий илмли, фазилатли, диндор оилада улғайдилар. Оталари шайх Муҳаммад ибн Аҳмад олим, муҳаддис зот эдилар⁸.

Шундай қилиб, у зот оталари тарбияси остида улғайиб, турли фанларни, хусусан фикҳ ва ҳадисни оталаридан ўргандилар.

Аллоҳ таоло у зотга Абу Бакр Муҳаммад исмли ўғил фарзанд ато қилган. Ўғиллари 440 ҳижрий йилда вафот этган.

Имом Қудурий машҳур “Мухтасарул Қудурий” асарини мана шу фарзандлари учун жамлаганлар.

Қудурий яшаган замонда Бағдодда илмий фаолият кучли ривожланган бўлиб, буни мадрасалар ва кутубхоналарнинг кўплигида, дарс ҳалқалари, илмий мунозараларнинг кенг тарқалганида, бир қанча фанлардан кўплаб буюк имомларнинг етишиб чиққанида кўриш мумкин.

Шубҳасиз, бу каби илм ва олимлар билан тўлиб тошган муҳит имом Қудурийдек буюк имомни етиштирди.

Устозлари.

Имом Қудурийнинг таржимаи ҳолларини келтирганлар у зотнинг фақатгина асосий устозларини зикр қилиш билан кифояланганлар. Улар қуйидагилар:

1. “Ҳавшаб” номи билан танилган Абул Ҳусайн Убайдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Аҳво ибн Авом ибн Ҳавшаб Шайбоний (294-375) раҳимахуллоҳ. Қудурий бу зотдан ҳадис ўрганиб, ривоят қилганлар.⁹

2. Муаддиб, имом, муҳаддис Абу Бакр Муҳаммад ибн Алий ибн Сувайд (ваф. 381 х.й.) раҳимахуллоҳ. Имом Қудурий бу зотдан ҳадис ўрганиб, ривоят қилганлар. Ўзларининг ҳадис борасидаги тўпламларида ҳам айнан шу зотдан ривоят қилган ҳадисларини келтирганлар.

⁷ Қози Ибн Халликон. Вафаётул аён. Дору садр, 1-жилд, 1998. 79-бет.

⁸ Абдулқодир ибн Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Насруллоҳ Қураший. Жавоҳирул музийя, 3-жилд, 29-бет. Муҳаммад Абдулхай Лакнавий. Фавоидул баҳийя. Қоҳира: Дорул китоб, 2001. 157-бет.

⁹ Абдулқодир ибн Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Насруллоҳ Қураший. Жавоҳирул музийя, 3-жилд, 248-бет.

3. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Яхё ибн Махдий Журжоний Ҳанафий раҳимаҳуллоҳ. Бу киши ҳанафий фақиҳлари орасида буюк зотлардан бири бўлиб, имом Абу Бакр Жассос Розийнинг шогирди ҳисобланадилар. Имом Қудурий мана шу зот қўлида фикҳни ўрганганлар. Бу зот 398 ҳижрий йилда вафот этиб, имом Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳнинг қабрлари ёнига дафн этилганлар.

Шогирдлари.

Шубҳасиз, имом Қудурий тарбиялари остида кўплаб толиби илмлар етишиб чиққан. Бироқ тарожум китобларида¹⁰ уларнинг фақат машҳурларигина ривоят қилинган, холос. У зотнинг асосий шогирдлари қуйидагилар:

1. “Хатиб Бағдодий” номи билан танилган Абу Бакр Аҳмад ибн Алий ибн Собит Бағдодий Шофейй (*ваф.* 463 *ҳ.й.*) раҳимаҳуллоҳ. Бу зот имом, фақиҳ, муҳаддис, ҳофиз, машҳур тарихчи бўлиб, кўплаб китоблар ёзганлар. Машҳур “Тариху Бағдод” асарининг муаллифи ҳисобланади.

2. “Ақтаъ” номи билан машҳур бўлган Абу Наср Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Муҳаммад Бағдодий (*ваф.* 474 *ҳ.й.*) раҳимаҳуллоҳ. Бу зот имом, кўзга кўринган ҳанафий фақиҳи бўлиб, “Мухтасарул Қудурий” китобига шарҳ ёзганлар.

3. Абдурраҳмон ибн Муҳаммад Сарахсий (*ваф.* 439 *ҳ.й.*) раҳимаҳуллоҳ. Бу зот имом, фақиҳ, қози, обид, зоҳид зотлардан бўлганлар. “Такмилатут тажрид лил Қудурий” китобининг муаллифи.

4. Абул Қосим Абдулвоҳид ибн Алий ибн Бурҳон Акбарий (*ваф.* 456 *ҳ.й.*) раҳимаҳуллоҳ. Бу зот ҳам кўплаб китоблар муаллифи ҳисобланадилар.

5. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Алий ибн Муҳаммад ибн Ҳусайн ибн Абдулмалик Домигоний (*ваф.* 478 *ҳ.й.*) раҳимаҳуллоҳ. Бу зот қозилар қозиси, имом, ҳанафий фақиҳ бўлиб, ўз замонида ҳанафий уламолари орасида кўзга кўринган зотлардан бўлганлар. Бу киши машҳур имом Ибн Ақил Ҳанбалийнинг устози саналади. У зот донишманд, фазилати комил, фикри тўғри, камтар зотлардан бўлган. У зотни камтарлик, раҳбарлик, обрў-эътиборда Абу Юсуф раҳматуллоҳи алайҳга ўхшатишган. “Шарҳу мухтасарил Ҳоким” китобининг муаллифи ҳисобланади.

6. Абул Ҳорис Муҳаммад ибн Абул Фазл Муҳаммад Сарахсий (*вафот йиллари номаълум*) раҳимаҳуллоҳ. Бу зот ҳам буюк фақиҳлардан бўлганлар. Абу Ҳорис имом Қудурийнинг ҳузурларида эканида имом Қудурий у киши ҳақида: “Хуросондан денгиз ошиб келганлар орасида ундан кўра фақиҳроғи йўқ”, дедилар.

Муфаззал ибн Масъуд ибн Муҳаммад Яхё Таннухий (*ваф.* 423 *ҳ.й.*) раҳимаҳуллоҳ. Бу зот қози, фақиҳ, наҳв олими бўлган. Бир қанча китоблар

¹⁰ Тарожум китоблари – уламоларнинг таржимаи ҳоллари ёзиладиган китоблар.

муаллифи бўлиб, улар орасида “Ахборун наҳавийийин”, “Рисола фи вужуби ғослир рижлайн” китоблари машҳур.

Имом Қудурийнинг илмий мартабалари ва уламоларнинг у зот ҳақидаги фикрлари.

Имом Қудурий раҳматуллоҳи алайҳнинг таржимаи ҳолларини ўрганган олимларнинг барчалари у хот ҳанафий шайхи, ўз замонида ҳанафийлар пешвоси эканини таъкидлайдилар. У зот ҳақида шогирдлари Хатиб Бағдодий (*ваф.* 463 *ҳ.й.*) шундай дейди:

“У зот кўп ҳадис ривоят қилмаганлар. Мен у зотдан ривоят қилган ҳадисларини ёзиб олганман. У киши ўта ростгўй киши, Ироқда Абу Ҳанифа асҳобига бошчилик қилиш даражасига етган, ҳанафийлар орасида қадри буюк, обрўси баланд зот эди”.¹¹

“Ҳидоя” китобининг шарҳи бўлган “Ғоятул баён” китоби муаллифи Имом Амир Котиб Итқоний Атрозий (*ваф.* 751 *ҳ.й.*) шундай деган: “Шайх Абул Ҳасан Қудурий раҳимахуллоҳ фикҳда тўлиб тошган денгиз, ҳадисда шаррос ёмғир эди. У зотнинг “Мухтасарул Кархий”га ёзган шарҳининг ўзи қанчалар олим зот эканлигига кифоя қилади. Агар сиз ушбу китобни мутолаа қилсангиз, у зотнинг фикҳдаги ўрни ҳар ким ҳам ета олмайдиган Айюқда¹² эканини англайсиз!”¹³.

Имом Қураший (*ваф.* 775 *ҳ.й.*) “Жавоҳирул музийя” китобида шундай дейди: “Қудурий ибораси гўзал, тили енгил, доимий Қуръон тиловат қилувчи зот эди”.

Имом Ибн Касир (*ваф.* 774 *ҳ.й.*) “Бидоя ван ниҳоя” китобида шундай дейди: “У зот буюк имом, олим, (толиби илмлар томонидан) ёдланиладиган “Мухтасар” китобининг муаллифи эди”.

Имом Қудурий ҳадис ўрганиш, уни устозлардан эшитишга алоҳида эътибор қаратганди. Бироқ ўзи оз ҳадис ривоят қилган бўлиб, уларни Хатиб Бағдодий ва бошқа шогирдлари ривоят қилишган. Имом Заҳабий у кишини “Ҳадис ҳофизи” деб айтган ва “Тазкиратул ҳуффоз (Ҳофизларнинг тазкираси)” номли китобида у кишининг таржимаи ҳолларини келтириб ўтган.

¹¹ Абу Бакр Аҳмад ибн Алий ибн Собит Хатиб Бағдодий. Тариху Бағдод. 4-жилд. Байрут: Дорул ғарбул исломий, 2002. 377-бет.

¹² Айюқ – Аравакаш юлдуз туркумининг энг равшан юлдузи бўлган Капелла юлдузи.

¹³ Бу маълумотни имом Бадруддин Айний “Ал-Бинойя” асарининг “Ҳаж китоби” “Муздалифадан юриш” бобида келтирган. 5-жилд, 126-бет.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қози Ибн Халликон. Вафаётул аён. Байрут: Дору садр, 1-жилд, 1998. 1-жилд. – Б. 422.
2. Муҳаммад Абдулҳай Лакнавий. Фавоидул баҳийя фи тарожимул ҳанафийя. Қоҳира: Дорул китоб, 1992. – Б. 521.
3. Абдулқодир ибн Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Насруллоҳ Қураший. Жавоҳирул музийя. Байрут: Дору хижр, 2007. – Б. 3423.
4. Абу Бакр Аҳмад ибн Алий ибн Собит Хатиб Бағдодий. Тариху Бағдод. 4-жилд. Байрут: Дорул ғарбул исломий, 2002. – Б. 549.
5. Ҳ. Аминов, С.Примов. Ҳанафий фикҳи тарихи, манбалари ва истилоҳлари . – Тошкент: Мавороуннаҳр, 2017. – Б. 173-174.